

CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM CETOACIDOSE DIABÉTICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Victória Emilia Abreu da Silva¹
Caren Nádia Soares de Sousa²

RESUMO: A Cetoacidose diabética é uma condição de emergência, causada pelo aumento do pico basal de glicemia. Geralmente acomete pacientes crônicos da diabetes mellitus tipo 1, exigindo preparo da equipe no manejo da situação pois requer intervenções imediatas e efetivas. **OBJETIVO:** Analisar as evidências científicas sobre os fatores que levam a cetoacidose diabética e os cuidados de enfermagem a pacientes em cetoacidose diabética. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa de artigos completos presentes nas bases BVS e Google Acadêmico, acessáveis com os descritores “Cetoacidose diabética” e “cuidados de enfermagem” em português. Foram selecionados seis artigos após a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão. **RESULTADOS:** A assistência de enfermagem frente ao quadro de Cetoacidose diabética deve estar pautada no conhecimento científico e embasada no processo de sistematização da assistência de enfermagem, a fim de alcançar os resultados esperados na recuperação do paciente. **CONCLUSÃO:** A partir do estudo foi observado que os principais fatores de risco para cetoacidose foram quadros infecciosos, mal uso de insulinas, e diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 tardio, os principais cuidados consistem em colher dados do paciente, manter via aérea pérvia, colher exames e estabelecer um acesso venoso para que possam ser administradas medicações e hidratação.

Palavras-chave: Cuidados de enfermagem; Cetoacidose diabética; Diabetes mellitus.

¹ Discente em enfermagem, Centro Universitário da Grande Fortaleza (victoriampilha99@gmail.com)

² Doutora em Farmacologia, Docente do curso de enfermagem, Centro Universitário da Grande Fortaleza (carensouares@unigrande.edu.br)

1 INTRODUÇÃO

A cetoacidose diabética (CAD), é uma das complicações clínicas da diabetes mellitus tipo 1, porém também pode ocorrer no diabetes tipo 2, com incidência abrupta, geralmente constatada nas unidades de urgências e emergências e requer tratamento rápido e eficaz. Seus principais sinais e sintomas são: polidipsia, polifagia, poliúria, perda de peso, fraqueza, pele e mucosa desidratada, diminuição do turgor cutâneo, olhos encovados, rubor facial, visão turva, náuseas, vômito, dor abdominal, sonolência, desorientação, letargia, hálito cetônico, hipotensão, hiperventilação, alteração do nível de consciência e graus variados de desidratação, que podem chegar à hipovolêmia acentuada e choque circulatório (MAITRA apud ROBBINS; COTRAN, 2010).

Atualmente, a diabetes é uma das doenças crônicas com maior incidência do Brasil, segundo o Ministério da Saúde (2022) cerca de 6,9% das pessoas vivem no país com essa doença. DM é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue decorrentes de falhas no sistema endócrino, em especial na secreção e/ou na ação de insulina (Brunner e Suddarth, 2005).

A insulina desempenha um papel crucial na regulação da glicose sanguínea, estimulando a captação de glicose pelos tecidos musculares e adiposos e inibindo sua produção pelo fígado. A falta de insulina leva a uma utilização excessiva de gorduras como fonte de energia, resultando na acumulação de corpos cetônicos e acidose metabólica. Essa é uma característica do diabetes tipo 1, que resulta da destruição das células beta pancreáticas, levando a uma falta absoluta de insulina. Pacientes com diabetes tipo 1 são mais suscetíveis a hiperglicemia, cetoacidose e distúrbios eletrolíticos.. (CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002).

Em 1921, quando a molécula de insulina foi descoberta por pesquisadores canadenses, a taxa de mortalidade por CAD se aproximava dos 90%, mas após avanços tecnológicos essa taxa caiu para 10% e atualmente esse número se aproxima dos 5%. (NETO; PIRES, 2010).

De acordo com Diepenbrock citado por Guyton em 2008, os sinais e sintomas da cetoacidose diabética (CAD) podem ser diretamente relacionados a três fatores principais: desidratação grave, perda de eletrólitos essenciais, o que resulta em níveis de glicose no sangue acima de 250 mg/dL, e acidose. Essa acidose leva a uma respiração rápida e profunda conhecida como "respiração de Kussmaul", em que a pessoa respira intensamente na tentativa de eliminar o dióxido de carbono do corpo, ajudando a compensar a acidose metabólica. No entanto, a acidose pode se tornar intensa o suficiente para levar ao coma.

Essa intensa acidose é insustentável por mais do que algumas horas, a menos que seja tratada rapidamente com doses elevadas de insulina. Em algumas situações, a glicose é administrada juntamente com a insulina, com o objetivo de facilitar a mudança do metabolismo das gorduras para o dos carboidratos. Além disso, a administração intravenosa de uma solução alcalina pode ser benéfica para neutralizar a acidose. De acordo com Neto e Pires (2010), a cetoacidose diabética (CAD) ocorre devido à redução na concentração efetiva de insulina circulante, juntamente com a liberação excessiva de hormônios contra-reguladores. Essa combinação resulta na liberação significativa de ácidos graxos livres na corrente sanguínea. Esses ácidos graxos livres, ao chegarem ao fígado, seguem dois caminhos distintos: eles podem ser esterificados dentro do citoplasma, formando triglicerídeos, ou podem passar pelo processo de beta-oxidação na mitocôndria, levando à formação dos corpos cetônicos. Esse acúmulo de corpos cetônicos resulta na acidose metabólica observada na CAD.

O tratamento da cetoacidose diabética envolve não apenas a correção dos desequilíbrios metabólicos, como também a reposição cuidadosa de líquidos e eletrólitos, e essa abordagem deve ser monitorada de perto por profissionais de saúde.

O tratamento da cetoacidose diabética requer monitoramento rigoroso e cuidadosa gestão dos níveis de glicose, eletrólitos e cetonas, bem como a avaliação da resposta do paciente ao tratamento ao longo do tempo. Portanto, a administração de insulina e outros aspectos do tratamento devem ser ajustados conforme necessário com base na evolução clínica do paciente.

A cetoacidose diabética (CAD) é, de fato, uma emergência clínica séria que requer tratamento imediato e cuidados especializados. As informações fornecidas pelo enfermeiro desempenham um papel crucial no diagnóstico e tratamento adequados dessa condição. A equipe multiprofissional desempenha um papel fundamental na gestão da CAD, com o enfermeiro desempenhando um papel central devido à sua proximidade constante com o paciente.

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, realizada pelas análises de artigos originais publicados entre os anos de 2013 e 2023, na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde, usando como descritores: Cuidados de enfermagem e Cetoacidose diabética e operador booleano and. A busca dos artigos foi realizada em setembro de 2023. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em português, entre 2012 e 2022, online e completo. Exclui-se monografias, dissertações, teses, artigos de revisão e carta ao editor. Por fim, analisou-se 6

artigos que atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresentar-se-á um panorama geral dos estudos avaliados.

Quanto à abordagem metodológica, 1 são estudos quantitativos e 5 qualitativos e quantitativo, demonstrados no Quadro 1.

Nº		PERIÓDICO/ ANO DE PUBLICAÇÃO	PAÍS DO ESTUDO	ABORDAGEM METODOLÓGICA
1	Cetoacidose diabética: percepção do residente de enfermagem na abordagem multidisciplinar na sala de emergência. / Lotici et. Al	Revista Brasileira de Implantodontia e Ciências da Saúde (2023)	Brasil	Qualiquantitativa
2	Cetoacidose diabética em crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 e fatores de risco associados / ramos et al.	COGITARE ENFERMAGEM (2023)	Brasil	Qualiquantitativa
3	Cetoacidose diabética com choque: a propósito de um caso clínico/Amado et. Al Fernandes	Revista de Enfermagem da FMUL (2021)	Brasil	Estudo de caso/ Qualiquantitativa
4	Avaliação de cetoacidose diabética em pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva adulta de um hospital escola da região Noroeste do Paraná/Neckel et. Al	Revista Brasileira de Desenvolvimento(20 21)	Brasil	Estudo transversal
5	Cetoacidose diabética como apresentação inicial de diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes: estudo epidemiológico no sul do Brasil/sousa et al.	Rev Paul Pediatr. (2020)	Brasil	Estudo transversal/ Qualiquantitativa
6	Fatores associados à internação em crianças por cetoacidose diabética em Mato Grosso de 2008 a 2017/ Pussoli et al.	Caderno de publicações univag – n.09 (2018)	Brasil	Estudo transversal/ Qualiquantitativa

Quadro1: Amostra dos resultados na busca dos artigos

Para facilitar a apresentação e a organização dos resultados, foram estabelecidas duas categorias temáticas, a saber: 1) Fatores de risco para cetoacidose diabética; 2) Cuidados de enfermagem na Cetoacidose diabética.

Categoria 1: Fatores de risco para cetoacidose diabética

Ramos et al mostra que na anamnese e exame físico foram apresentados sinais e sintomas: náusea, vômito, desidratação, dispneia de kussmaul e alteração no estado de consciência. porém, os fatores de risco para a cad foram: infecção, infecção respiratória, infecção urinária, erro alimentar, , fator psicológico, tempo de internação e erro na dosagem de insulina. Isso mostra que a promoção da saúde realizada a esses pacientes não é eficaz pois a orientação quanto ao uso de medicações potencialmente perigosas como a insulina e necessárias ao tratamento da diabetes tipo 1 ainda é negligenciada pelos profissionais da atenção básica pois é lá que os pacientes são acompanhados e recebem acolhimento da equipe multiprofissional de forma eficiente.

Amado et al, salienta que - a cad é mais comum quando o diagnóstico de dm1 é tardio, como no caso clínico apresentado que refere-se a uma doente do sexo feminino, adulta e sem antecedentes pessoas relevantes que foi diagnosticada com cad como manifestação inaugural da dm1., pois houve atraso no diagnóstico de dm1 e, como tal, a ausência de insulino terapia.

Os dados coletados pela equipe mostraram: glicemia de 1216 mg/dl, concomitantemente com sintomas da doença, e hba1c de 13,8%. Ph 6,8, kcl 6,3 ,

- a paciente evoluiu para choque misto (hipovolêmico e distributivo), apresentando lesão renal aguda como sinal de hipoperfusão sistêmica, apresentou também a alteração do estado de consciência pode ter sido consequência de vários fatores nomeadamente, acidose metabólica e/ou hipoperfusão cerebral.

O mesmo autor citou como cuidados imediatos prestados após anamnese e exame físico da paciente: ressucitação volêmica, insulina rápida absorção, reposição de bicarbonato e potássio após melhora da hiperglicemia.

Segundo neckel et al-dos 23 pacientes estudados, 22 tiveram resultado positivo para corpos cetônicos na urina e somente 1 deles teve resultado negativo e este paciente desenvolveu cad leve e não possuía diagnóstico prévio de dm.a média de glicemia dos pacientes estudados foi de 382,78mg/dl , destes 83,33% tiveram glicose sanguínea com o valor maior ou igual a 250mg/dl, e apenas 3 pacientes apresentaram valores menores que 250mg/dl.os resultados em relação ao ph apresentaram média de 7,16.

O tempo médio de internação dos pacientes foi de 5,31 com variação de 3 a 11 dias. isso mostra que a incidência de cad é alta nos pacientes com diagnóstico tardio chegando a 70% dos

casos analisados faz com que o paciente tenha um tempo de internação prolongado sendo um paciente potencialmente grave devido a suas alterações metabólicas.

sosa et al mostra que o diagnóstico tardio de dm1 atrasou a detecção da cetoacidose, visto que pacientes que usam fraldas e ainda estão em amamentação, os sintomas de poliúria, polidipsia, entre outros é negligenciado pelos pais.

Os níveis glicêmicos mais altos em comparação ao grupo diagnosticado antes da cad (mediana 448,0 e 350,5 mg/dl) mostra que na pediatria a incidência de diagnóstico tardio da dm1 também é alto e com a incidência da cad são pacientes graves difíceis de manejar devido a idade que podem ter complicações bastante graves incluindo o edema cerebral, os profissionais devem ser preparados para realizar os cuidados em monitorar o paciente e avaliar continuamente seu estado clínico.

O mesmo autor mostrou que a cad ocorre em muitos pacientes pediátricos por abandono do acompanhamento de muitos pacientes que pode ser justificado pela baixa escolaridade dos pais. o que evidencia noavemnete uma falha no acompanhamento da atenção básica de saúde que não orienta devidamente quanto aos riscos de negligenciar o tratamento e os devidos cuidados que se deve tomar com uma criança diagnosticada com diabetes tipo 1 através da alimentação e uso de medicações como a insulina.

Pussoli et al aponta que pacientes com cad ficam mais tempo internados, quando comparado a outras complicações ou diabéticos sem complicações e realca que em seu estudo

O tempo médio de internação em pacientes com cetoacidose foi de 5,31 dias, e o tempo médio de pacientes internados sem a complicação cad foi de 4,31 dias .portanto, medidas devem ser tomadas a fim de prevenir e prestar os cuidados de enfermagem devidos na condição de cetoacidose diabética pois os custos e tempo de internação aumentam muito, além repercussão do quadro clínico do paciente que pode o levar a morte.

Categoria 2: Cuidados de enfermagem ao paciente com cetoacidose diabética

Lotici et al. Estabelece um fluxo de primeiro atendimento: iniciado pela monitorização multiparamétrica, avaliação da necessidade de oxigênio em cateter nasal ou máscara de alta concentração conforme prescrição médica, estabelecer um acesso venoso periférico calibroso, realizar hemoglicoteste (hgt), deve se providenciar um cateterismo vesical de demora para controle de balanço hídrico, coletar de exames laboratoriais, principalmente hemograma completo, glicemia, ureia, creatinina, sódio, potássio, cloro, proteína c reativa, gasometria

arterial e parcial de urina, manter o paciente em jejum até segundo ordem médica, administrar os medicamentos e repor fluidos e eletrólitos prescritos e seguir monitorando de forma contínua até a estabilização.

Destaca também a anamnese inicial coletada através de dados que acompanhantes podem ofertar como essenciais. Essa etapa de coleta de dados fornece à equipe subsídios para manejar o caso clínico.

Ressalta a correção da desidratação, a fim de diminuir as complicações renais e cardíacas é indicada a administração de cloreto de sódio (NaCl) 0,9% na primeira hora, além melhorar a perfusão periférica. A reposição de potássio deve ser iniciada antes do tratamento com insulina pois aumentam as chances de complicações como fraqueza dos músculos respiratórios, parada cardíaca e arritmias.

Acentua a importância de a equipe multiprofissional trabalhar de forma coesa, visto que as atividades são concomitantes e síncronas, além de conduzir o paciente de forma individualizada e integral, o enfermeiro tem um papel fundamental nesse processo.

3 CONCLUSÃO

Assim, essa revisão de literatura mostrou que existem poucos estudos publicados sobre a cetoacidose diabética o que evidencia uma falta de interesse da categoria a respeito desse assunto. Para melhorar os cuidados a pacientes com CAD deve aumentar as produções científicas prioritariamente

As últimas produções científicas mostram que a assistência de enfermagem associado à detecção precoce de alterações metabólicas é fundamental para evitar complicações, por isso deve-se manter a monitorização contínua de pacientes acometidos pelo distúrbio da cetoacidose diabética e constitui parte relevante no tratamento no manejo de complicações, em especial o edema cerebral.

pois, tratar complicações hiperglicêmicas na CAD exige a tomada de medidas com agilidade e segurança.

É muito importante que a equipe de enfermagem mantenha uma observação contínua dos pacientes durante todo o tratamento da cetoacidose diabética (CAD) e que esteja preparada para intervir prontamente em caso de intercorrências. O diagnóstico precoce de quaisquer problemas ou complicações é fundamental para garantir a segurança e a qualidade do tratamento da CAD.

O enfermeiro desempenha um papel crucial na observação constante do paciente, na administração adequada de medicamentos e fluidos, na avaliação dos sinais vitais e na comunicação com a equipe médica para tomar decisões clínicas informadas. Além disso, o enfermeiro pode estabelecer um relacionamento interpessoal com o paciente, ajudando a aliviar o estresse e a ansiedade associados à condição, bem como identificar quaisquer preocupações ou necessidades adicionais do paciente.

Observou-se que o acompanhamento de pacientes com diabetes tipo 1 ainda possui algumas fragilidades como o acompanhamento com a equipe multiprofissional que muitas vezes não orienta adequadamente quanto a alimentação, uso de medicações e manutenção dos cuidados através do monitoramento das taxas de glicemia durante o dia. A educação em saúde de pacientes diabéticos é fundamental para prevenir complicações e promover o autocuidado. A teoria de Dorothea Orem destaca a importância do autocuidado contínuo ao longo da vida para pacientes com doenças crônicas, como o diabetes. Monitorar regularmente os níveis de glicemia em casa é uma ação essencial para controlar a doença e desenvolver um raciocínio clínico embasado cientificamente.

Logo, os principais cuidados que deve ser prestados ao paciente em CAD, deve ser realizar anamnese e exame físico, colher dados e de sinais vitais incluindo a glicemia capilar e monitorar o paciente, avaliar a permeabilidade da via aérea, providenciar suporte de oxigênio se for necessário, puncionar acesso periférico caso o mesmo não possua, realizar o cateterismo vesical de demora para iniciar o balanço hídrico rigoroso, coletar exames, iniciar hidratação venosa conforme prescrição médica, iniciar reposição de eletrólitos conforme a prescrição médica e reavaliar continuamente o paciente até estabilizar o quadro agudo.

REFERÊNCIAS

- 1 LOTICI, Gisele et al. Cetoacidose diabética: percepção do residente de enfermagem na abordagem multidisciplinar na sala de emergência. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 3, p. 845-856, 2023.
- 2 RAMOS, Thaynara Tavares Oliveira et al. CETOACIDOSIS DIABÉTICA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS. **Cogitare Enfermagem**, v. 27, 2022.
- 3 AMADO, Mónica Isabel Santana Ferreira. **Cetoacidose diabética com choque: a propósito de um caso clínico**. 2022. Tese de Doutorado.
- 4 DE OLIVEIRA NECKEL, Thayana et al. Avaliação de cetoacidose diabética em pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva adulta de um hospital escola da região Noroeste do Paraná. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 11, p. 109537-109546, 2021.
- 5 SOUZA, Leonardo Calil Vicente Franco de et al. Cetoacidose diabética como apresentação inicial de diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes: estudo epidemiológico no sul do Brasil. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 38, 2019.
- 6 PUSSOLI, Carla Ferreira et al. FATORES ASSOCIADOS À INTERNAÇÃO EM CRIANÇAS POR CETOACIDOSE DIABÉTICA EM MATO GROSSO DE 2008 A 2017. **Caderno de Publicações Univag**, n. 09, 2018.